
**ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В КЛЕТКАХ
МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА**
**ASSESSMENT OF CYTOGENETIC DAMAGE IN THE CELLS OF
MOUSE-LIKE RODENTS LIVING IN THE TERRITORY OF POLESSKY
STATE RADIATION AND ECOLOGICAL RESERVE**

Е.М. Кадукова¹, Н.Н. Веялкина^{2,1}, С.В. Гончаров¹, Е.В. Мищенко¹,
И.А. Чешик¹

¹Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси,
г. Гомель, Беларусь; helena.kad@mail.ru

²Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и
экологии человека, г. Гомель, Беларусь

Ключевые слова: мышевидные грызуны, Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, микроядерный тест, адаптивный ответ, повреждение ДНК

Цель настоящего исследования – изучить степень повреждения генома в соматических клетках мышевидных грызунов, обитающих на территориях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ).

Исследования проводились в 2021–2022 гг. при выполнении НИР «Анализ процессов адаптации в популяциях животных разных систематических групп к хроническому действию повышенного уровня ионизирующих излучений» ГПНИ «Конвергенция 2025». Объектом исследования являлись мышевидные грызуны двух видов – мышь желтогорлая (*Apodemus flavicollis*) и мышь полевая (*Apodemus agrarius*). Измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на участках отлова проводились дозиметром-радиометром МКС-АТ6130 (Атомтех, Беларусь) на высоте 1 м от уровня почвы. Измерения активности ¹³⁷Cs в теле грызунов проводили на гамма-спектрометрическом комплексе ORTEC GEM 40200В.

Уровень ДНК повреждений определяли методом щелочного гель-электрофореза (метод ДНК-комет). Для оценки спонтанного уровня полихроматофильных эритроцитов (ПХЭ) с микроядрами (МЯ) у мышевидных грызунов применяли микроядерный тест. Облучение отловленных мышевидных грызунов в дозе 3 Гр проводили в лабораторных условиях на рентгеновской установке X-Rad 320 (мощность дозы 0.98 сГр/мин), расстояние до источника облучения составляло 50 см. Статистическую достоверность полученных результатов оценивали по параметрическому t-критерию Стьюдента и непараметрическому – Майн-Уитни. Критический уровень значимости (*p*) при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0.05.

Показано, что в тушках грызунов вида *A. flavicollis*, отловленных в ПГРЭЗ, удельная активность по ¹³⁷Cs варьировала в диапазоне от 511.2 до 4886.2 Бк/кг,

а у мышей вида *A. agrarius* – от 257.1 до 1218.8 Бк/кг. У *A. agrarius* с контрольных участков (Гомельский р-н) удельная активность ^{137}Cs в тушках составила в среднем 42 Бк/кг, у *A. flavicollis* – 23.3 Бк/кг.

В клетках костного мозга грызунов *A. flavicollis*, обитающих на контрольных участках, уровень повреждения ДНК составил от 6.76 ± 0.83 до $8.85 \pm 0.97\%$, у мышей *A. agrarius* – от 5.55 ± 0.43 до 6.93 ± 1.18 . У *A. flavicollis*, отловленных в урочище Масаны (ПГРЭЗ), процентное содержание в хвосте ДНК-комет составило $10.48 \pm 2.85\%$, в то время как у *A. agrarius* – $8.71 \pm 0.96\%$. Уровень повреждения ДНК в клетках костного мозга *A. flavicollis*, обитающих в ПГРЭЗ (б.н.п. Радин), составил от 6.71 ± 1.27 до $9.85 \pm 1.48\%$, у *A. agraris* – от 9.26 ± 0.54 до $9.68 \pm 0.80\%$.

У мышей вида *A. flavicollis*, обитающих на контрольных участках (Гомельский р-н) спонтанный уровень МЯ в ПХЭ составил в среднем $1.05 \pm 0.57\%$. У мышей этого вида, обитающих на территориях ПГРЭЗ (б.н.п. Радин), спонтанный уровень МЯ в ПХЭ был выше в среднем на 64.8% и составлял $1.73 \pm 0.82\%$, однако средние значения между группами не различались ($p > 0.05$).

Воздействие рентгеновского облучения в дозе 3 Гр стимулировало образование МЯ в ПХЭ, вследствие чего их выход на 3-и сутки после облучения составил у животных (Гомельский р-н) $2.95 \pm 0.86\%$, а у животных (ПГРЭЗ, б.н.п. Радин) был ниже на 10.5% и составил в среднем $2.64 \pm 0.90\%$, при этом различий между средними значениями между группами при $p < 0.05$ также не наблюдалось. Увеличение количества МЯ на 3-и сутки было значимо выше спонтанного уровня МЯ в ПХЭ у животных двух исследуемых групп ($p < 0.05$): у мышей, обитающих на территориях с гамма-фоном в пределах нормы (Гомельский р-н), индуцированный рентгеновским облучением в дозе 3 Гр уровень МЯ в ПХЭ был выше в среднем на 93.5%, а у мышей, обитающих на территориях ПГРЭЗ (б.н.п. Радин), в среднем на 52.6% по сравнению с соответствующим значением спонтанного уровня. Разницу в увеличении количества МЯ после воздействия повреждающей дозы облучения можно объяснить тем, что у мышей, обитающих в условиях хронического воздействия радиации, репарационные процессы восстановления ДНК-повреждений и элиминации поврежденных клеток активируются в большей степени.

DOI:10.5281/zenodo.17050009

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

